

Хмельник С.И.

<https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

Решение системы линейных алгебраических уравнений с комплексными коэффициентами (новый метод и МАТЛАБ-программы)

Аннотация

Описывается новый метод и алгоритмы решения системы линейных уравнений с комплексными коэффициентами. Метод основан на найденном автором вариационном принципе оптимума в линейных электрических цепях переменного тока [1]. Это означает, что для любой такой цепи существует единственный оптимум некоторого функционала. Следовательно, существует и единственный оптимум некоторого функционала, оптимальное значение которого является решением системы линейных уравнений с комплексными коэффициентами. Этот единственный оптимум может быть найден быстродействующим методом градиентного спуска, что очень привлекательно для приложений. При этом существует обратная зависимость между точностью и временем решения. На практике это означает, что пользователь может быстро перебирать приближенные варианты, а затем более точно рассчитать выбранный вариант.

Здесь приводятся программы в системе МАТЛАБ (М-функции) и тестовые примеры, также выполненные в виде М-функций.

Содержание

1. Описание метода \ 2
 2. Основная программа \ 5
 3. Тесты \ 5
 4. О сходимости \ 6
 5. О быстродействии и точности \ 72
- Литература \ 9
Программы \ 10-16

1. Описание метода

Решаемая система должна иметь вид

$$(a + jb)x = c, \tag{1}$$

где

x – вектор комплексных неизвестных,

a, b – данные квадратные матрицы,

c – данный вектор.

На каждой итерации новое значение вектора x определяется по формуле

$$x =: x - \frac{p \otimes p}{(pa + jpb) \otimes p} p. \tag{2}$$

Здесь символом \otimes обозначена операция покомпонентного скалярного умножения комплексных векторов и сложения полученных произведений. Результатом такой операции является действительное число. Легко увидеть, что

$$a \otimes b = \text{Re}(a) \cdot b^T + \text{Im}(a) \cdot b^T. \tag{2a}$$

Здесь и далее верхним индексом «Т» обозначается операция транспонирования.

Следует отметить, что формулу (2) **нельзя** представить в виде

$$x =: x - \frac{p \otimes p}{p(a + jb) \otimes p} p,$$

Заметим еще, что применение формулы

$$x =: x - \frac{p \ominus p}{p(a + jb) \ominus p} p \tag{2b}$$

вместо формулы (2) приводит (как показывают эксперименты) к тем же результатам и не существенно влияет на точность и быстродействие. Здесь символом \ominus обозначена операция покомпонентного умножения комплексных векторов и сложения полученных произведений. Результатом такой операции является комплексное число (сравни с операцией \otimes). Легко увидеть, что

$$a \ominus b = a \cdot b^T. \tag{2c}$$

Градиент, по которому производится движение к оптимуму определенного функционала, при этом имеет вид

$$p = (a + jb)x - c. \tag{3}$$

Итак, вычисления выполняются по следующему алгоритму градиентного поиска.

Алгоритм 1.

1. устанавливается $\mathbf{x} = \mathbf{0}$.
2. вычисляется градиент \mathbf{p} по формуле (3);
3. определяется норма $\|\mathbf{p}\|$ градиента \mathbf{p} ;
4. при $\|\mathbf{p}\| < \varepsilon$ расчет заканчивается с определенным ранее значением \mathbf{x} ; здесь ε - относительная среднеквадратичная невязка в уравнениях (1);
5. вычисляется новое значение \mathbf{x} по формуле (2);
6. пункты 2-5 повторяются.

При движении к оптимуму норма $\|\mathbf{p}\|$ градиента (3) уменьшается.

Фиг. 1.

Фиг. 2.

На фиг. 1 показан типичный график зависимости $\|p\|$ от номера итерации. На фиг. 2 показан для того же случая график зависимости $\log\|p\|$ от номера итерации.

Пример 1. Одна ветвь. Пусть в системе (1) имеется только одно уравнение. В первой итерации $x = 0$, $p = -c$ и из (2) следует, что $x = -\frac{p}{(a + jb)}$.

Норма может вычисляться по различным формулам. Можно применять, например, формулу вида

$$\left\| \begin{matrix} p_1 \\ \dots \\ p_k \\ \dots \end{matrix} \right\| = \max_k |p_k|. \quad (3a)$$

Поскольку норма нужна только для сравнения, то вместо (3a) можно использовать формулу вида

$$\|p\| = \max_k (|p_k|)^2, \quad (3b)$$

которая является лучшим вариантом для аппаратной реализации, поскольку

$$\|p\| = \max_k (|p_k|)^2 = (\operatorname{Re} p)^T \cdot \operatorname{Re} p + (\operatorname{Im} p)^T \cdot \operatorname{Im} p. \quad (3c)$$

где символом \otimes обозначена операция скалярного умножения.

2. Основная программа

M-функция для расчета электрической схемы имеет вид:

```
function [res,erMin,k,q,er] = ...  
    SinLin(E,Z,maxEr,maxK)
```

Входными аргументами здесь являются

E – вектор **c**, определенный в (1),

Z = **a** + **j*****b** – см. (1),

maxEr = ε - допустимая относительная ошибка,

maxK - допустимое количество итераций,

Выходными величинами здесь являются

q = **x** - результат вычисления,

k - достигнутое количество итераций,

er – массив ошибок на каждой итерации,

erMin – полученная ошибка результата,

res – признак результата:

- **res**=0 – результат получен,
- **res**=1 – превышено допустимое количество итераций,
- **res**=2 - превышена допустимая ошибка.

3. Тесты

В тестах дополнительно приняты следующие обозначения:

qt=**xt**=**Z**\c - результат традиционного вычисления,

ert = **Z*****xt** - c - ошибка традиционного вычисления,

comp – относительная ошибка результатов вычислений по данному и традиционному алгоритмам.

Пример 4. Программа решения одного уравнения с комплексными коэффициентами:

```
function [xt,x,erMin,k] = test1
```

Пример 5. Программа решения двух уравнений с комплексными коэффициентами системе MATLAB:

```
function [res,qt,q,erMin,k] = test2
```

|| Отображаются графики вида, приведенного на фиг. 1 и фиг. 2.

|| **Пример 6.** Программа решения трех уравнений с комплексными коэффициентами системе MATLAB:

```
function [res,qt,q,erMin,k] = test3
```

|| Отображаются графики вида, приведенного на фиг. 1 и фиг. 2.

|| **Пример 7.** Программа решения N уравнений с комплексными коэффициентами системе MATLAB.

```
function [comp,erMin,k] = testN(N, maxEr)
```

|| Отображаются графики вида, приведенного на фиг. 1 и фиг. 2.

|| Параметр `comp` служит для сравнения результатов вычислений по данному и традиционному алгоритмам.

4. О сходимости

Итерационный процесс *сходится*, если матрицы M и R являются *знакопределенными* (положительно или отрицательно).

|| **Пример 8.** Программа решения трех уравнений с комплексными коэффициентами:

```
function [res,qt,q,erMin,k] = test3r
```

|| Здесь матрица M **не** является *знакопределенной*, процесс расходится и прекращается, когда ошибка в 100 раз превышает ошибку в начале итерации. Отображаются графики вида, приведенного на фиг. 3. Пользователь может экспериментировать, назначая *знакоопределенные* и *знаконеопределенные* матрицы a и b , указанные в комментариях.

Фиг. 3.

5. О быстродействии и точности

Эксперименты показывают, что

- $\text{comp} \sim \max E_r$,
- comp пропорционально $\max E_r$,
- количество итераций пропорционально $\max E_r$,
- количество итераций пропорционально размерности N .

Пример 9. Программа решения N уравнений с комплексными коэффициентами:

`function testNv`

Параметр `comp` служит для сравнения результатов вычислений по данному и традиционному алгоритмам. Отображаются графики зависимости количества итераций и ошибки `comp` от размерности N при фиксированной величине $\max E_r$ – см. фиг. 4. Видно, что, во-первых, $\text{comp} < \max E_r$ и, во-вторых, количество итераций пропорционально размерности N .

Фиг. 4.

Пример 10. Программа `testNe` решения N уравнений с комплексными коэффициентами

`function testNe`

Параметр `comp` служит для сравнения результатов вычислений по данному и традиционному алгоритмам. Отображаются графики зависимости количества итераций и ошибки `comp` от заданной величины `maxEr` при фиксированной размерности N – см. фиг. 5. Видно, что, во-первых, `comp` пропорционально `maxEr` и, во-вторых, количество итераций пропорционально `maxEr`.

Фиг. 5.

Литература

1. Хмельник С.И. Вариационный принцип экстремума в электромеханических и электродинамических системах, третья редакция. Publisher by "MiC", <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3597754>
2. Khmelnik S.I. Variational Principle of Extremum in electromechanical and electrodynamic Systems, second edition. Published by "MiC" - Mathematics in Computer Comp., <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3926034>

Программы

Оглавление

1. **function** sca
2. **function** SinLin
3. **function** test1
4. **function** test2
5. **function** test3
6. **function** test3r
7. **function** testN
8. **function** testNe
9. **function** testNv

```
function [c] = sca(a,b)
% вычисления скалярного произведения комплексных векторов
% (обозначенных выше символом  $\otimes$ )
re = real(a)'*real(b);
im = imag(a)'*imag(b);
c = re+im;
```

```
function [res, erMin, k, q,
er]=SinLin(E,Z,maxEr,maxK)
%
Emax = sca(E,E);
q=(0+j*0)*E;
k=1;
er(1)=10*maxEr;
p = (Z*q-E);
while er(k) > maxEr
    a = sca(p,p);
    b = sca(real(Z)*p,p) +
j*sca(imag(Z)*p,p);
    q = q - p*(a/b);
    p = (Z*q-E);
    no = sca(p,p);
    er(k+1) = no/Emax;
    if er(k+1) > 100*er(2)
        k=k+1;
        res=2; % ошибка возрастает
        break;
```

```

end
k=k+1;
if k > maxK
    res=1; % БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ИТЕРАЦИЙ
    break;
end
res=0; % НОРМАЛЬНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ВЫЧИСЛЕНИЙ
end
erMin=er(k); % ОШИБКА РЕЗУЛЬТАТА

```

```

function [xt,x,erMin,k] = test1
% one equation (a+jb)-c=0
maxEr=0.005;
maxK=155;
c=100+j*1;
a=1062;
b=101;
Z=a+j*b;
% calculation = SinLin
[res,erMin,k,x,er] = SinLin(c,Z,maxEr,maxK);
% traditional calculation
xt=Z\c;
ert = Z*xt-c;

```

```

function [res,qt,q,erMin,k] = test2
%
maxEr=0.005;
maxK=155;
a=[1062,-1012;-1012,1062];
b=[61,0;0,61];
c=[100+j*1;-300+j*1];
Z=a+j*b;
% calculation = SinLin
[res,erMin,k,q,er] = SinLin(c,Z,maxEr,maxK);
% display
kk=1:1:k;
er(1)=er(2);
subplot(2,1,1); plot(kk,er);
title('Relative Error of Calculaion');
ylabel('Relative Errors');
subplot(2,1,2); semilogy(kk,er);

```

```
ylabel('Logarithm of Relative Errors');  
xlabel('Iteration Numbers');  
% traditional calculation  
qt=Z\c;  
ert = Z*qt-c;
```

```
function [res,qt,q,erMin,k] = test3  
%  
maxEr=0.005;  
maxK=1155;  
a=[2062,-700,-1000;-700,2062,0;-  
1000,0,2062];  
b=[62,0,10;0,63,0;10,0,64];  
Z=a+j*b;  
c=[100+j*1;-300+j*1;1+222*j];  
% calculation = SinLin  
[res,erMin,k,q,er] = SinLin(c,Z,maxEr,maxK);  
% display  
kk=1:1:k;  
er(1)=er(2);  
subplot(2,1,1); plot(kk,er);  
title('Relative Error of Calculaion');  
ylabel('Relative Errors');  
subplot(2,1,2); semilogy(kk,er);  
ylabel('Logarithm of Relative Errors');  
xlabel('Iteration Numbers');  
% traditional calculation  
qt=Z\c;  
ert = Z*qt-c;
```

```
function [res,qt,q,erMin,k] = test3r  
%  
maxEr=0.005;  
maxK=145;  
b=[1215,927,1719;927,1469,1012;1719,1012,214  
4];%b<>0  
%b=[1215,927,119;927,1469,1012;119,1012,2144  
]; %b>0
```

```

%b=-
[1215,927,119;927,1469,1012;119,1012,2144];%
b<0
a=[220,0,0;0,330,0;0,0,440]; % a > 0 (sign
const.)
%a=[220,0,-1110;0,330,0;-1110,0,440]; % a <>
0
%a=-[220,0,0;0,330,0;0,0,440];% a < 0 (sign
const.)
c=[0.59-0.95i;0.02-2.29i;-0.99-2.17i];
Z=a+j*b;
[res,erMin,k,q,er] =
SinLin(c,Z,maxEr,maxK);
% display
kk=1:1:k;
er(1)=er(2);
subplot(2,1,1); plot(kk,er);
title('Relative Error of Calculaion');
ylabel('Relative Errors');
subplot(2,1,2); semilogy(kk,er);
ylabel('Logarithm of Relative Errors');
xlabel('Iteration Numbers');
% traditional calculation
qt=Z\c;
pt = Z*qt-c;

```

```

function [comp,erMin,k] = testN(N, maxEr)
% dimension N*N
maxK=1135;
R=zeros(N,N);
M=zeros(N,N);
k=1;
while k<=N
    RR(k,k)=N*N/7;
    m=k+1;
    while m<=N
        RR(k,m)=-N*k/m+m;
        m=m+1;
    end
    k=k+1;
end
end

```

```

R=RR+RR';
k=1;
while k<=N
    MM(k,k)=0.5;
    m=k+1;
    while m<=N
        MM(k,m)=1/N;
        m=m+1;
    end
    k=k+1;
end
M=-300*(MM+MM');
Z=(M+j*R);
Er=-(N-1)/2:1.0:(N-1)/2;
E=(100*Er+50*(Er-1)*j)';
% calculation = SinLin
[res,erMin,k,q,er] = SinLin(E,Z,maxEr,maxK);
p = Z*q-E;
nq=norm(q);
if res==1
    msgbox('1, Iteration Numbers >
MAX','Iterations');
    return
end
if res==2
    msgbox('2, Big Error','Errors');
    return
end
% display
kk=1:1:k;
er(1)=er(2);
subplot(2,1,1); plot(kk,er);
title('Relative Error of Calculaion');
ylabel('Relative Errors');
xlabel('Iteration Numbers');
subplot(2,1,2); semilogy(kk,er);
% traditional calculation
qt = Z\E;
nqt=norm(qt);
comp=abs((nqt-nq)/nqt);

```

```
function testNe
```

```
%
nn=11;
mm=1;
delta=2;
N=100;
while mm<=nn
    maxEr(mm)=0.01/(mm*delta);
    [comp(mm),erMin,k(mm)] =
testN(N,maxEr(mm));
    mm=mm+1
end
% display
h=1:delta:(nn*delta);
subplot(2,1,1); plot(-log10(maxEr),k);
title('Iterations and Errors');
ylabel('Iterations');
xlabel('-log10(maxEr)');
subplot(2,1,2); plot(maxEr,comp);
ylabel('comp');
xlabel('maxEr');
```

```
function testNv
```

```
%
nn=17;
mm=1;
delta=20;
maxEr=0.005;
while mm<=nn
    N=mm*delta;
    [comp(mm),erMin,k(mm)] = testN(N,maxEr);
    mm=mm+1
end
% display
h=1:delta:(nn*delta);
subplot(2,1,1); plot(h,k);
title('Iterations and Errors');
ylabel('Iterations');
xlabel('Dimension N*N');
subplot(2,1,2); plot(h,comp);
```

```
|| ylabel('Errors');
```